

CHIZIQLI RO'YXATLAR USTIDA BAJARILADIGAN AMALLARNI O'RGANISHDA VIZUALLASHTIRISH USULLARI

A.A.Qayumov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari Samarqand filiali, katta o'qituvchi.
O'zbekiston.

Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, nafaqat kompyuter texnologiyalari va tizimlari bo'yicha mutaxassis bo'luvchi talabalar, balki boshqa yo'nalishdagi talabalar, muhandislar va ilmiy xodimlar ham zamonaviy kompyuter tizimlarining qurilma va dasturiy vositalardan, korporativ va xalqaro internet kompyuter tizimlarida mavjud bo'lgan informatsion resurslarga kira bilishi, hamda ulardan foydalanishni bilishlari lozim bo'ladi. Shu ma'noda talabalarning o'rganilayotgan texnologiya asoslarini chuqur bilishi ham muhim o'rin tutadi. Bu borada o'rganilayotgan predmet sohasini chuqur tahlil qilish yangi va nostandart masalalarni echilishida turtki bo'ladi. O'rganilayotgan predmet sohani tahlil qilishda vizuallashtirish usullari samarali usullardan sanaladi. Mazkur ishda chiziqli ma'lumotlar tuzilmasi predmetiga mansub bo'lgan qismlarni o'rganishda dinamik detallar orqali namoyish qiluvchi vizualizator dastur yaratish masalasi qaralgan[1].

Mazkur maqolada "Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari" fanining keng qamrovli mavzularidan biri bo'lgan "Chiziqli ro'yxatlar ustida amallar bajarish" mavzusini vizuallashtirish usullaridan biri bo'lgan dasturiy ta'minotini ishlash ko'rib chiqilgan. Vizualashtirish usullari o'qitishning ko'rgazmali texnologiyalaridan biri sanaladi. Bu texnologiya quyidagi omillarga asoslangan: insonning borliqni idrok etishida sezgi organlarining o'rnini beqiyosdir[1]. Biz ko'rib, eshitib, tanib, hidlab predmetlarni anglaymiz, ajrata olamiz. Insonning shu xususiyati hisobga olingan holda ta'lim jarayonida ko'rgazmali texnologiya qo'llaniladi. Bu texnologiya o'quvchi o'rganayotgan narsa va hodisalarni hissiy idrok qilishiga, ularni kuzatib mushohada qilishga undaydi. Bugungi kunda ta'lim jarayoniga an'anaviy ko'rgazma vositalari bo'lgan[2]:

a) buyum, narsa, hodisa va voqealarning tasvirini ifodalovchi materiallar – rasm, surat, fotosurat, diafilm, kinofilm va hokazolar.

b) buyum, narsa, hodisa va voqealarning biror shartli belgisi orqali ifodalangan simbolik va sxematik tasviriy materiallar – jug'rofiya va tarixiy kartalar, chizmalar, jadvallar, diagramma va hokazolar.

Ko'rgazma vositalari qatoriga ikkala turini, ya'ni aQb xususiyatlarini o'z ichiga olgan elektron darsliklar va virtual standlar kirib keldi.

Ma'lumki, chiziqli bo'lmagan ro'yxatlar bu ma'lumotlarning o'zaro bog'langan elementlari to'plami bo'lib, umumiy holda bu elementlar har xil turga tegishli bo'lishi mumkin. Ro'yxatni quyidagicha tasvirlash mumkin:

$E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ bu erda $n > 1$ va uning qiymati ilgari belgilab qo'yilmagan. Bir bog'lamli ro'yxat elementi ikkita maydondan iborat bo'lib, ulardan biri ma'lumotlar maydoni (INFO) bo'lsa, ikkinchisi ko'rsatkichlar (PTR) maydonidir[3,4].

Ro'yxat ustida quyidagicha amallar bajariladi (Paskal dasturlash tilida)

1. Ro'yxat elementlari orasidan kerakli elementni qidirish.

type

Pnode q^T *node*;

TNode *qrecord*;

Info: *Integer*;

Next: *Pnode*;

end;

2. Ro'yxatga yangi element kiritish.

procedure *InsAfter*(*var Q*: *Pnode*; *X*: *Integer*);

var

Q: *Pnode*;

begin

New(*Q*);

Q[.]*Info*: *qX*;

Q[.]*Next*: *qP*[.]*Next*;

P[.]*Next* *qQ*;

3. Ro'yxat elementlari orasidan ma'lum bir elementni o'chirish[4].

procedure *DelAfter*(*var Q*: *Pnode*; *X*: *Integer*);

var

Q: *Pnode*;

begin

New(*Q*);

Q[.]*Info*: *qX*;

Q[.]*Next*: *qP*[.]*Next*;

P[.]*Next* *qQ*;

Endi yuqorida keltirilgan amallarning vizual ko'rinishi bilan tanishamiz:

Bunda har bir tugma ma'lum bir amalni bajaradi:

- 1. Push-ro'yxatga yangi element kiritish.***
- 2. Pop-ro'yxat elementlarining cho'qqisidagi elementni o'chirish.***

Yuqorida ko'rib o'tilgan amallarni vizuallashtirilgan holda o'rganish o'quvchilarda ro'yxat tushunchasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

REFERENCES

1. Alfred V.A., Djon E.X., Djefri D.U. Struktura dannox i algoritmov. Izdatelskiy dom «Vilyams» Moskva – Sankt-Peterburg – Kiev, 2003 – 384 s.
2. Anton E.M., Pliss O.A., Terexov A.A., Ufnarovskiy V.V. Konspekt lektsiy «Obzor i sravnitelno'y analiz yazo'kov programmirovaniya». – Sankt-Peterburg, 2000.
3. Berztiss A.T. Strukturo' dannox. – M.: Statistika, 1984.
4. Virt N. Algoritmo' i strukturo' programmo'. – M.: Mir, 1985.
5. Lengsam Y. Strukturo' dannox dlya personalno'x EVM. – M.: Mir, 1989.